

УДК 37.018.556:378.4(436.21):811.112.2

Н. С. Молодча

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ ВІДЕНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У статті проаналізовані організаційні та методичні особливості викладання німецької мови на мовних курсах Віденського університету. Серед методів формування писемного мовлення увага привертається до завдання c-test, що потребує відповідний об'єм словникового запасу, знання граматики німецької мови. Для розвитку усного мовлення доцільними вважаються соціокультурні та загальнокультурні теми, що пов'язані із соціальною роботою у суспільстві, заощадженням ресурсів у зв'язку з енергокризою, поняттям батьківщини та культурним розмаїттям. Широко практикуються діалоги та дискусії. Формується висновок, що методика викладання мови, яка зорієнтована на сертифікацію, системний розвиток когнітивно-комунікативних аспектів мовлення, використання інноваційно-інтерактивних технологій, соціально-культурне розмаїття ідей, навчально-виховні екскурсії становлять конкурентні переваги мовних курсів Віденського університету. Пропонується у вітчизняній методиці викладання іноземних мов активувати формати діалогів та дискусій з метою формування компетенцій міжкультурної комунікації на настановах партнерства та толерантності. Стверджується, що знайомство з практикою викладання іноземних мов відомих зарубіжних шкіл оптимізує методологічне знання та сприяє мультикультурності.

Ключові слова: Австрія, віденський університет, діалогове мовлення, лінгводидактика, методика викладання іноземних мов, німецькі курси при віденському університеті, німецька мова, соціально-культурні компетенції, Moodle, Sprachzentrum Wien

Molodcha Natalia. German teaching strategies at the innovation center of the university of Vienna.

The article analyzes organizational and methodological peculiarities of teaching German at the language courses (Sprachzentrum) of the University of Vienna. Written communication competences are developed based on the various tasks improving lingua-cognitive skills including c-test which requires a large amount of vocabulary and knowledge of the grammar of German language. For the development of oral communication competences, sociocultural topics related to

the social work in society, saving resources in connection with the energy crisis, keeping positive working environment and the concept of fatherland are viewed to be relevant. Monologues and presentations as a form of developing speech competence are viewed to be used sparingly. The preference is given to the dialogical work and discussions. The conclusion is made that the native speakers' method of certification-centered teaching, systematic development of cognitive and communicative aspects of speech, use of innovative and interactive technologies, sociocultural diversity of ideas, educational excursions constitute the competitive advantages of language courses at the University of Vienna. The author suggests activating the formats of dialogues and discussions within the foreign language trainings in Ukraine to develop the competences of intercultural communication based on the guidelines of partnership and tolerance. The acquaintance with the practice of teaching foreign languages at the well-known language schools is stated to be a means to optimize methodological knowledge and promote multiculturalism.

Key words: Austria, German teaching strategies, Deutsch, dialogic speech, didactics, moodle, teaching foreign languages, teaching German, sociocultural aspect, Sprachzentrum, University of Vienna

Постановка проблеми та стан її дослідження. Світова глобалізація та інтеграційні процеси підкреслили необхідність більш стрімкого розвитку в суспільстві багатомовності та міжкультурної компетентності. Формування необхідних кваліфікацій шляхом впровадження інноваційних методів навчання, сучасних технологій, нових навчальних програм, що удосконалює методику викладання іноземної мови, визначає актуальність дослідження.

Аналіз публікацій останнього періоду зарубіжних та вітчизняних авторів (Thaine С., Harmer J., Тарнопольський О. Б, Гусленко І.Ю., Вишневський О. І., Тарасова О.В., Хільковська А.О., Зобова Г.М., та інших) [3;1] свідчить, що сучасна комунікативна методика викладання іноземних мов базується на стратегії розвитку лінгвістичного компонента, що передбачає певний рівень володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, письмо, аудіювання), та освітньо-виховного аспекту, формуючи знання про культуру, звичаї та традиції народів світу, забезпечуючи міжкультурну взаємодію у мультилінгвальному і полікультурному суспільстві. Формування

змісту курсів та використання навчальних методів і технологій реалізуються з урахуванням результатів досліджень у межах таких дисциплін як психологія, соціолінгвістика, психолінгвістика, етнографія, лінгвістика та методологія. Основні принципи викладання іноземної мови базуються на положеннях Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, державного стандарту та розробок експертних організацій [1; 2]. Інтерес становить знайомство з практикою викладання іноземних мов у відомих зарубіжних школах з метою оптимізації методологічного знання та впровадження кращих методів у процес навчання, що в цілому сприятиме мультикультурності та толерантності суспільства.

Мета дослідження – проаналізувати досвід навчання у період з 05.07.2022 по 18.04.2023 на курсах німецької мови Віденського університету, в одному з визнаних мовних центрів світу (Sprachzentrum Uni Wien), що дає можливість виокремити ідеї для підвищення якості викладання іноземних мов у вітчизняному контексті.

Виклад основного матеріалу. *Історія та місія мовного центру Віденського університету.* Мовний центр Віденського університету спирається на столітню традицію та багаторічний досвід у викладанні мов. У 1922 році міжнародні курси Віденського університету (Wiener Internationalen Hochschulkurse) були засновані як цикл наукових лекцій. Незабаром після цього у віденському університеті були запущені переважно для англійських студентів курси німецької мови, які стали популярними серед людей з усього світу. У 1942–1952 роках через війну та післявоєнний період курси не проводилися. З моменту відновлення їх роботи тисячі зацікавлених людей скористалися пропозицією вивчати іноземні мови протягом навчального року і в літні місяці [4]. У серпні 2001 р. в контексті задач навчання протягом усього життя був створений «Мовний центр Віденського університету», що пропонує всім зацікавленим мовну освіту на найвищому рівні. У тому ж році курси іноземних мов отримали європейську нагороду за інноваційні мовні проєкти (ESIS). З 1 січня 2014 р. два напрями «Курси іноземних мов» та «Курси німецької мови» були об'єднані під одним дахом Інноваційний мовний центр віденського університету (*Innovation Center University of Vienna*). Окрім мовного центру, до інноваційного

центру також входить Інститут Конфуція, який пропонує курси китайської мови, хор і оркестр Віденського університету, літня школа та дитячий університет Віденського університету (Kinderuni). Інноваційний центр пропонує декілька послуг з метою доповнення основних завдань університету – дослідження (Forschung) та викладання (Lehre) – зміцнюючи зв'язок між університетом та суспільством. На даний час слухачам (понад 9000 осіб, які щорічно відвідують центр) пропонуються курси вивчення німецької мови та приблизно 40 європейських і неєвропейських мов (таких як арабська, японська та хінді), а також курси підготовки до іспитів та складання стандартизованих мовних тестів [4].

Місія інноваційного центру віденського університету охоплює наступні цілі: формування німецькомовних та культурних компетенцій, пов'язаних з Австрією; підтримка концепції мобільності за допомогою орієнтованих на потреби загальних та спеціальних мовних пропозицій або сертифікації знань іноземної мови; сприяння міжкультурній компетентності; підготовка до міжнародного ринку праці; підтримка стратегії інтернаціоналізації Віденського університету; присвоєння ECTS і оцінка мовних курсів [5]. Курси характеризуються чітко сформульованою навчальною програмою, яка базується на Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти (CEFR) та завершуються випускними іспитами. Якість кожного курсу оцінюється за допомогою анонімних опитувань учасників, що забезпечує процес вдосконалення організаційних та методичних аспектів навчання.

Викладачі мовного центру мають педагогічну кваліфікацію та значний досвід викладання мов, практично всі вони “носії” мови. Це люди різного віку та статі, різного соціального та географічного походження, які сформовані різними життєвими ситуаціями, досвідом, світоглядом та навичками. Використовуючи свої професійні та соціальні навички, а також міжкультурну чутливість викладачі активно підтримують учасників курсів в процесі навчання. Толерантне та справедливе відношення є пріоритетом мовного центру Віденського університету [5].

Організаційні та методичні аспекти викладання. Учасники групи (10–13 осіб) різного віку із Франції, Фінляндії, Іспанії, України,

США, Росії, Словенії, Польщі та інших країн зібрані у межах одного рівня володіння мовою. Навчання починається з діагностичного тесту, який перевіряє знання граматики та лексики у межах письмового тесту або завдання на написання короткого есе (на просунутому рівні) й говоріння. Курс закінчується комплексним іспитом, включаючи все чотири аспекти - письмо, читання, говоріння, аудіювання. Після цього учасники курсу отримують іменний сертифікат із зазначенням годин, рівня, оцінок по кожному аспекту.

На першому занятті визначаються цілі та завдання курсу. Відразу впадає в око жорсткий контроль за відвідуванням. Необхідно відвідати не менш 80% занять. Після 4-х пропусків курс не оцінюється і робиться запис у сертифікаті «прослухав курс». Цей момент добре дисциплінує всіх учасників курсу. Викладач використовує електронний журнал або аркуші відвідування, де відзначаються відсутні. Студенти, які отримали грант або стипендію від держави на навчання та не відвідали курс повною мірою, зобов'язані повернути вартість всього курсу.

Заняття починається з обговорення наступних питань: чим займалися у вихідні, що нового у вашому житті, як ви добиралися до місця, яким маршрутом, як відзначаються свята у вашій країні тощо. У межах кожного заняття багато уваги приділяється лексики (Wortschatz), розширенню словникового запасу, поєднанню слів тощо. У цьому ракурсі використовуються такі види завдань, як підбір синонімів та антонімів, складання дефініції, підбір прийменників для дієслів, розбір складних слів та етимології одиниць. На кожному занятті відпрацьовуються дві-три граматичні конструкції та для їх тренування викладачі використовують різноманітні завдання, в тому числі на численних роздруківках.

Всі завдання та матеріали дублюються в системі Moodle, куди також постійно завантажуються додаткові інтерактивні вправи, тренажери, які розробляються викладачами на таких відомих платформах, як Kahoot, Word Wall та ін.

Викладачі мовного центру активно використовують інтерактивні дошки для обговорення відео матеріалів, коригування відповідей. На заняттях використовується спеціально розроблений для Австрії

підручник Schritte Plus Neu. Kurs und Arbeitsbuch. (Österreich), бо між німецькою та австрійською мовними культурами є відмінності. У якості домашнього завдання пропонується написання тексту обсягом 100–120 слів з відповідними лексичними одиницями, граматичними структурами. Наголошується на вдосконаленні когнітивно-комунікативних навичок володіння іноземною мовою за допомогою форм писемного мовлення. Серед завдань корисним вважається c-test (Рис. 1), де треба доповнити слова в їх правильному написанні та значенні. Щоб успішно виконати цей вид завдання, необхідно мати великий словниковий запас і знання граматики.

Рис.1 C-Test

На заняттях практично відсутні усні монологічні виступи та презентації, що визнані ефективними у вітчизняній лінгводидактиці [1; 2; 3]. В центрі уваги діалогова партнерська комунікація та дискусії, розвиток аргументативного мовлення та мовленнєвої креативності, ці аспекти фігурують й на іспитах. Діалогові вміння, які реалізуються на мотиваційному, операційно-діяльнісному, мовленнєво-мисленнєвому рівнях,

добре відомі. Треба вміти налагоджувати контакт зі співрозмовником, організувати, підтримувати та завершувати діалог; реагувати на пропозиції та зауваження, виявляти знаки уваги та емпатію; використовувати мовні кліше та мовні засоби виразності відповідно до стилю й жанру мовлення, підтримувати розмову на різні теми, звертати увагу на паравербаліку тощо.

Для розвитку усного мовлення на рівні B1 пропонуються такі теми, як соціальна робота (Engagement), батьківщина (Heimat), приклади для наслідування (Vorbild), дружба (Freundschaft), звичаї та традиції різних країн (andere Länder – andere Sitten), соціальні проєкти та волонтерство. Обговорюються також питання, наприклад, як заощадити гроші у зв'язку з енергокризою (Strategien zu sparen), як зберегти здоров'я, що вас робить щасливим. Слухачів завжди цікавлять соціокультурні, загальнокультурні та країнознавчі аспекти знання. Для усної практики активно використовуються статистичні дані, інфографіка, які аналізуються для подальшого зіставлення культур.

Питання для формування усного мовлення, які застають трохи зненацька, такі, наприклад, – серйозні відкриття, які зроблені у вашій країні, відомі винахідники, діячі культури, нобелівські лауреати вашої країни. Відомо, що Австрія входить до топ-10 країн, які мають найбільшу кількість лауреатів Нобелівської премії, серед них є жінки Берта Зуттнер та Ельфріда Елінек. Як ви заощаджуєте гроші; які способи економії води ви використовуєте в побуті? Що таке батьківщина; хто для вас є прикладом для наслідування? Чому у вашій країні займаються волонтерською роботою, якими є мотиви волонтерів? Неодноразово обговорювалася тема обрання шістнадцятирічних підлітків у якості Президента країни. Як організувати демонстрацію та якому питанню її присвятити? Треба розуміти, що усі необхідні знання про партії, функції президента, соціальні рухи тощо, викладаються у школах та гімназіях Австрії, і діти цими питаннями вільно володіють.

На курсі ми дізналися, що таке австрійська система економії ресурсів. Вона заохочує економічне споживання води: використання посудомийних машин, спеціального обладнання у душі тощо. Закупівля продуктів по-австрійськи це призупинення закупівлі продуктів

харчування на вихідних та "закінчування" того, що залишилось в холодильнику. Австрійці займаються благодійністю не тому, що можна зав'язати нові контакти, не тому, що це дає соціальну активність, рух та здоров'я, а також нові рядки у резюме. Відповідь така: тому що, перш за все, це приносить радість та задоволення, згідно з даними недавнього опитування австрійців.

На рівні B2 мовленнєвий аспект будується на таких тематичних блоках: 1) нова батьківщина для мігрантів, багатомовність, міжкультурні комунікації, відмінності між чоловіками та жінками; 2) мова тіла, small talk, перші кроки на роботі, як зберегти добрий дух у колективі; 3) бідність, її причини та рішення, спорт у боротьбі з бідністю; 4) сон, наука та діти. Вивчаються біографії видатних людей, наприклад, Альберта Ейнштейна, Ангели Меркель та інших.

Крім того, курси німецької мови пропонують щомісяця програму безкоштовних та іноді платних семінарів для всіх бажаючих у форматі офф- та онлайн навчання. Можна протягом 2–3 годин обговорювати німецькою такі теми як туризм та гастрономія, разом поспівати пісні, на території університету у форматі пікніка влаштувати розмовний клуб або сходити разом з викладачем у віденське кафе й за чашкою кави та шматочком штруделю, гортаючи газети, обговорити останні новини. Або зробити тур відомими архітектурними місцями Відня. Можна також у форматі онлайн заняття читати та аналізувати літературний твір, або разом подивитися відомі фільми німецькою мовою – «der dritte Man», «Sisi», «Sisi – die junge Kaiserin», «Before Sunrise», «Vor der Morgenröte», «das finstere Tal».

Висновки. Таким чином, методика викладання, що зорієнтована на мовну сертифікацію, системна робота над когнітивно-комунікативними аспектами мовлення, соціально-культурне розмаїття ідей, використання інноваційно-інтерактивних технологій, навчально-виховні екскурсії забезпечують конкурентні переваги німецьких курсів при Віденському університеті. Орієнтиром у вітчизняній методиці викладання іноземних мов має стати активізація діалогово-дискусійного типу мовлення з метою формування компетенцій міжкультурної комунікації на настановах партнерства та толерантності.

Список бібліографічних посилань

1. Гусленко І. Ю. (упоряд.). (2018). *Конспект лекцій з дисципліни «Методика навчання іноземних мов»*. Харків: Вид-во НУА, 64 с.

2. Молодча, Н.С., Хильковская, А.А. (2020). Интегрированная кафедра как ключевая структура комплекса непрерывного образования (на опыте общеакадемической кафедры иностранных языков Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия»). В: *Университетско-школьные кластеры. Мировой опыт и перспективы его адаптации в Украине*. Харьков, НУА, с. 128–132.

3. Molodcha, N. et al. (edit.). (2017). *25 years of Foreign Language Teaching at Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy» Specialized Economics and Law School: integrating traditions and innovations*. Kharkov. PUA, 76 p.

4. Sprachenzentrum Universität Wien, (2020). *History of the Language Center at the University of Vienna* [online]. Available at: <https://sprachenzentrum.univie.ac.at/de/ueber-uns/geschichte> [Accessed 18 Sept. 2023].

5. Sprachenzentrum Universität Wien, (2020). *Leitbild Innovationszentrum Universität Wien GmbH*, Sprachenzentrum der Universität Wien [online]. Available at: <https://sprachenzentrum.univie.ac.at/de/ueber-uns/leitbild> [Accessed 18 Sept. 2023].

References

1. Guslenko I.Yu. (ed). (2018). *Konspekt lektсий po distsipline «Metodika obucheniya inostrannym yazykam»* [Synopsis of lectures on the discipline «Methodology of teaching foreign languages» - Khar'kov: Izd-vo NUA, 64 p.

2. Molodcha, N., Khilkovska, A. (2020). Integrirovannaya kafedra kak klyuchevaya struktura kompleksa nepreryvnogo obrazovaniya (na opyte obshcheakademicheskoy kafedry inostrannykh yazykov Khar'kovskogo humanitarnogo universiteta «Narodnaya ukrainskaya akademiya») [The Integrated department as a key structure in a continuing education complex (based on the experience of Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy» Foreign Languages department)]. In: *Universitetsko-shkol'nyye klasteriy. Mirovoy opyt i perspektivy yego adaptatsii v Ukraine* [University-school clusters. World experience and prospects for its adaptation in Ukraine]. Kharkiv: NUA, pp. 128–132.

3. Molodcha N. et al. (edit.). (2017). *25 years of Foreign Language Teaching at Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy» Specialized*

Economics and Law School: integrating traditions and innovations. Kharkov: PUA, 76 p.

4. Language center of the University of Venna, (2020). *History of the Language Center at the University of Vienna* [online]. Available at: <https://sprachenzentrum.univie.ac.at/de/ueber-uns/geschichte> [Accessed 18 Sept. 2023].

5. Language center of the University of Venna, (2020). *Mission statement of the Innovation Center University of Vienna GmbH, Language Center of the University of Vienna* [online]. Available at: <https://sprachenzentrum.univie.ac.at/de/ueber-uns/leitbild> [Accessed 18 Sept. 2023].